

Dekabr, 2024-Yil

RAQAMLI TA'LIMDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA
TA'LIM JARAYONINI BAXOLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Samatova Muborak Kaxxarovna

Guliston davlat universiteti

Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti o'qituvchisi.

muboraksamatova153@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551941>

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy talablaridan biri o'qituvchilarning ta'lim jarayonini samarali baholash kompetensiyasiga ega bo'lishlaridir. Ushbu maqola raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ushbu kompetensiyasini rivojlantirishning dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Maqolada raqamli baholashning turli usullari, ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, o'qituvchilarning ushbu sohadagi bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarni tayyorlashning sifatini oshirish va raqamli ta'lim samaradorligini yaxshilashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, texnologiya, kompetentsiya, rivojlanish, o'qituvchi, o'quvchi, dars, kitob, darslik.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЦИФРОВОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Одним из основных требований современной системы образования является наличие у преподавателя компетенции эффективной оценки образовательного процесса. Данная статья посвящена актуальным вопросам развития данной компетентности у будущих учителей начальной школы в цифровой образовательной среде. В статье представлены различные методы цифрового оценивания, их преимущества и недостатки, а также рекомендации по развитию знаний и умений учителей в этой области. Результаты исследования направлены на повышение качества подготовки учителей и повышение эффективности цифрового образования.

Ключевые слова: образование, технология, компетентность, развитие, учитель, ученик, урок, книга, учебник.

DEVELOPING LEARNING PROCESS EVALUATION COMPETENCES IN FUTURE
PRIMARY TEACHERS IN DIGITAL EDUCATION

Abstract. One of the main requirements of the modern education system is that teachers have the competence to effectively evaluate the educational process. This article is devoted to the

Dekabr, 2024-Yil

current issues of developing this competence of future elementary school teachers in the digital educational environment. The article presents various methods of digital assessment, their advantages and disadvantages, as well as recommendations for the development of teachers' knowledge and skills in this area. The results of the research are aimed at improving the quality of teacher training and improving the effectiveness of digital education.

Key words: education, technology, competence, development, teacher, student, lesson, book, textbook.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta axamyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik xajmli kitoblar va qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Xozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan.

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi.

Kompetensiya (lotincha "competo" so'zidan olingan bo'lib, "erishaman, muvofiqman, mos kelaman" ma'nolarini beradi) — kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma, malakalar majmuasini anglatadi.

Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab, 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qo'llanila boshlandi.

Kompetensiya – ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yilgan talabdir.

Dekabr, 2024-Yil

U davlat ixtiyorida bo'lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, u o'quvchi (ishchi)ning muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan ta'limiy (professional) tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim – o'quvchilarning egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish imkoniyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.

Kompetensiyali yondashuv, inson faoliyatida har tomonlama kompetenlilikni shakllantirish hozirgi zamon jamiyati va ta'limining asosiy sharti hisoblanadi. Bu talab o'qituvchi-pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir.

Bugungi kunda dunyo ta'limini yangilashning asosiy yo'nalishi ta'lim jarayonida faoliyatli yondashuv orqali dunyoni, hayotni, kasbiy faoliyatni yaxlit tizimli ko'ra olish, unda tizimli faoliyat ko'rsatish, yangi-yangi muammo va topshiriqlarni hal eta olish tajribasini shakllantirishdan iboratdir.

Baholash kompetensiyasi – bu shaxsning ma'lum bir sohada yutuqlarni, bilimlarni, ko'nikmalarni va qobiliyatlarni aniqlash, o'lchash va baholash qobiliyatini ifodalovchi murakkab kompetensiyadir. U quyidagi elementlardan iborat:

- bilimlar: Baholashning turli usullari, standartlari, mezonlari va texnologiyalari haqidagi chuqur tushuncha. Bu nafaqat nazariy bilimlarni, balki turli baholash vositalarining afzalliklari va kamchiliklarini tushunishni ham o'z ichiga oladi.

- ko'nikmalar: Baholash vositalarini tanlash, qo'llash, natijalarni tahlil qilish va talqin qilish, shuningdek, baholash jarayonini rejalashtirish va tashkil etish ko'nikmalari. Bu amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va turli sharoitlarda qo'llashni o'z ichiga oladi.

- qobiliyatlar: Obyektiv, adolatli va ishonchli baholash o'tkazish, olingan natijalar asosida xulosalar chiqarish va tavsiyalar berish qobiliyati. Bu nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki etika va professionalizmni ham o'z ichiga oladi.

Baholash kompetensiyasi turli sohalarda qo'llaniladi, jumladan:

Dekabr, 2024-Yil

- ta'lim: O'qituvchilar o'quvchilarning bilimlarini va yutuqlarini baholash uchun ushbu kompetensiyadan foydalanadilar.

-kadrlar boshqaruvi: Ish beruvchilar xodimlarning malakasini va samaradorligini baholash uchun ushbu kompetensiyaga muhtoj.

- sog'liqni saqlash: Shifokorlar va tibbiyot xodimlari bemorlarning holatini baholash va davolashning samaradorligini aniqlash uchun ushbu kompetensiyadan foydalanadilar.

- ilmiy tadqiqotlar: Olimlar tadqiqot natijalarini baholash va tahlil qilish uchun ushbu kompetensiyaga muhtoj.

Umuman olganda, baholash kompetensiyasi ma'lum bir sohada yutuqlarni aniqlash, o'lchash va baholash uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va qobiliyatlarning yaxlit majmuasidir. Uning rivojlanishi professional muvaffaqiyat uchun juda muhim hisoblanadi.

Raqamli ta'limda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ta'lim jarayonini baholash kompetensiyalarini rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega. Bu, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar va raqamli vositalardan foydalangan holda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini samarali baholashga tayyor bo'lishlarini ta'minlaydi. Quyida bu kompetensiyalarni rivojlantirishning ba'zi yo'llari keltirilgan:

1. Nazariy bilimlarni mustahkamlash:

* Raqamli baholash usullari bilan tanishtirish: O'qituvchilarga turli xil raqamli baholash vositalari (masalan, onlayn testlar, interfaol mashqlar, portfellar, videokonferensiyalar orqali baholash), ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari haqida chuqur tushuncha berish kerak.

* Baholashning turli shakllari va uslublari: Summativ va formativ baholash, diagnostik baholash, o'zini o'zi baholash, o'zaro baholash kabi tushunchalarni chuqur o'rganish.

* Mezonlar va standartlar: O'quvchilarning yutuqlarini baholash uchun aniq mezonlar va standartlarni ishlab chiqish va qo'llash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar. Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga mos keluvchi mezonlarni tanlash va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish.

2. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish:

* Raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha mashg'ulotlar: Onlayn test platformalari, interfaol o'quv dasturlari va boshqa raqamli vositalar bilan ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish. Bu mashg'ulotlar davomida o'qituvchilar o'zlari raqamli baholash vositalarini qo'llab, ularning imkoniyatlarini o'rganishadi.

Dekabr, 2024-Yil

* Baholash natijalarini tahlil qilish: Olingan natijalarni tahlil qilish, o'quv jarayonini takomillashtirish uchun kerakli choralarni ko'rish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish. Natijalar asosida o'quv dasturi yoki o'qitish uslublarini qayta ko'rib chiqish qobiliyatini shakllantirish.

* Raqamli portfollarni yaratish: O'quvchilarning yutuqlarini aks ettiruvchi raqamli portfollarni yaratish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarning rivojlanishini kuzatib borish va ularning yutuqlarini to'liq baholashga yordam beradi.

3. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash:

* Differensial baholash: Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda baholash usullarini qo'llash.

* Formativ baholashni samarali qo'llash: O'quv jarayonida muntazam ravishda formativ baholash o'tkazib, o'quvchilarning bilimlarini kuzatib borish va kerakli tuzatishlarni o'z vaqtida amalga oshirish.

* O'quvchilarning o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash: O'quvchilarning o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

4. Axborot xavfsizligi va etikasi:

* Raqamli baholash vositalaridan foydalanishda axborot xavfsizligi qoidalariga rioya qilish: O'qituvchilarga o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha zarur bilimlarni berish.

* Raqamli baholashda etik masalalar: Adolatli va obyektiv baholashni ta'minlash, natijalarni noto'g'ri talqin qilishning oldini olish bo'yicha maslahatlar berish.

Yuqoridagi usullar bo'lajak o'qituvchilarning raqamli ta'lim muhitida ta'lim jarayonini samarali baholash kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularning kasbiy tayyorgarligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, amaliy mashg'ulotlar, o'quv loyihalari va simulyatsiyalar orqali olingan bilimlarni mustahkamlash va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi.

REFERENCES

1. Turanova Iroda Egamberdiyevna Preparing Primary School Pupils for Pirls International Assessment Studies EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/510#>
2. Turanova Iroda. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASHDA INNOVATSION

Dekabr, 2024-Yil

TEXNOLOGIYALARNING O'RNI. ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM
ISTIQBOLLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658697>

3. Nasriddinova N. A. Methods for the development of reading literacy of primary school students through independent thinking. J / International Journal of Health Sciences. – Hindiston, 2022. –1690-1695-betlar. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.8968>
4. Nasriddinova N. A. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatini ommaviy axborot vositalari asosida shakllantirish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2024. - 205 b.
5. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and innovation international scientific journal volume 1 Issue 8 UIF-2022: 8.2\ISSN:2181-3337.2114-2121 betlar.
<http://scientists.uz/view.php?id=3348><http://scientists.uz/uploads/202208/B-432.pdf>
6. Abdurakhmanova N.N. Structural and substantive features of improving the methodological preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // The field of scientific research International scientific-online conference Part 4 November 30th Colletions of scientific works Warsaw 2022. / 115-121 betlar.
<https://interonconf.org/index.php/pol/article/download/646/607/595>
7. Abdurakhmanova N.N. The practical situation of improving the methodical preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students // France international scientific-online conference: "Scientific approach to the modern education system" Part 10, 5th December. / 174-177 betlar.
<https://interonconf.org/index.php/fra/article/view/647>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH